

6G-SMART-SP3-L5-P2-P3-D2.3.2

Modelos de simulación y conjuntos de datos utilizados para entrenar los modelos ML para la automatización de servicios desarrollados en P3-D2.2.

Fecha de publicación: **30/09/2024**

6G-SMART-EZ - 6G para los sistemas de producción
ciber físicos - KPIs extremos y automatización
“zero-touch”

TSI-063000-2021-16

Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 6G
I+D

Working Package (PT)	P3
PT leader	Fundació Privada i2Cat, Internet i Innovació Digital a Catalunya (i2CAT)
Main editor	Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Partners	
Dissemination level	PU
Type	RE

Dissemination level	
PU	Public
PP	Restricted to other program's partners
RE	Restricted to a group specified by the consortium
CO	Confidential only for consortium's members

Tipo	
PR	Prototype
RE	Report
SP	Specification
TO	Tool
OT	Other

Histórico de versiones del documento				
Versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
V0.1	Sergi Garcia-Cantón	Initial ToC Definition	03/09/2024	
V1.0	Sergi Garcia-Cantón, Carlos Ruiz de Mendoza, Cristina Cervelló-Pastor, Sebastià Sallent Ribes	Draft version	30/09/2024	
V1.5	Miguel Catalan-Cid	Revised version	04/10/2024	I2CAT revision
V2.0	Sergi Garcia-Cantón, Carlos Ruiz de Mendoza, Cristina Cervelló-Pastor, Sebastià Sallent Ribes	Final version	07/10/2024	

Contenido

1. Introducción	2
1.1. Estructura del entregable	2
2. Instalación del software.....	3
2.1. Preparación del entorno de trabajo	3
2.2. Descarga del software	3
3. Estructura del código.....	5
4. Funcionamiento del código	7
4.1. Configuración del código.....	7
4.2. Puesta en marcha	9
5. Conclusiones	12
6. Referencias	13

Lista de tablas

Tabla 1 - Relación de dependencias requeridas y las versiones utilizadas

Acrónimos

CNC	Centralized Network Configuration
CUC	Centralized User Configuration
DQN	Deep Q-Network
DRL	Deep Reinforcement Learning
KPI	Key Performance Indicator
ML	Machine Learning
TSN	Time Sensitive Networking
VNF	Virtual Network Function

Resumen ejecutivo

Este documento corresponde al entregable 6G-SMART-SP3-L5-P2-P3-D2.3.2 “Modelos de simulación y conjuntos de datos utilizados para entrenar los modelos ML (del inglés *Machine Learning*) para la automatización de servicios desarrollados en P3-D2.2”. El documento se enmarca en el hito 6G-SMART-SP3-H4 asociado a la tarea T2.2.3, que la UPC ha llevado a cabo desde el inicio del proyecto hasta la fecha de publicación del documento.

Este documento contiene información relativa a los códigos creados para el desarrollo de los trabajos realizados en el entregable 6G-SMART-SP3-L5-P2-P3-D2.2.2, también asociado a la tarea T2.2.3.

1. Introducción

Este documento recoge el resultado de la tarea T2.2.3 del proyecto 6G-SMART-EZ, describiendo el software que la UPC ha creado desde el inicio del proyecto hasta la fecha de publicación en referencia a la creación de mecanismos de automatización de contacto cero en el ámbito de las TSN-5G (del inglés, *Time Sensitive Networking*).

En el entregable D2.1.2, asociado a SP3-L5-P2-P3, se planteó una solución de gestión de contacto-cero basada en el módulo de IA-TSN centralizado y/o distribuido. A nivel de gestión se introdujo una instancia IA-TSN desarrollada con algoritmos de aprendizaje de refuerzo profundo (DRL, del inglés *Deep Reinforcement Learning*) que gestiona automáticamente la creación y mantenimiento de los flujos con los KPI (del inglés *Key Performance Indicator*) demandados por cada sesión. IA-TSN se localiza en el módulo del CNC (del inglés *Centralized Network Configuration*) y gestiona un dominio centralizadamente o varios dominios en modo distribuido.

Desde el inicio del proyecto, y en el marco de la tarea T1.1.3, se ha desarrollado una primera versión de la arquitectura TSN-5G y se han evaluado mecanismos de gestión basados en aprendizaje reforzado profundo. Asimismo, se ha realizado una propuesta de KPI para evaluar los mecanismos de gestión de contacto cero.

El entregable D2.2.2, asociado a SP3-L5-P2-P3, presenta la descripción final de los mecanismos de contacto cero aplicados a las redes TSN (del inglés *Time Sensitive Networking*) integradas con 5G y la evaluación que se ha realizado en dichas implementaciones. Por otro lado, este documento presenta el código desarrollado para llevar a cabo la tarea T2.2.3 y detalla los aspectos más relevantes acerca de su funcionamiento.

1.1. Estructura del entregable

El presente documento está estructurado en seis capítulos. En el capítulo 1, Introducción, se describe la motivación y estructura del documento. El capítulo 2 muestra el procedimiento de instalación del código publicado. El capítulo 3 describe la estructura del código mencionado. El capítulo 4 expone unas instrucciones de uso del software. Finalmente, el capítulo 5 incluye las conclusiones y el capítulo 6 las referencias.

2. Instalación del software

En este capítulo se muestra paso por paso cómo instalar el software utilizado a lo largo de la realización de la tarea T2.2.3 asociada a 6G-SMART-SP3-L5-P2-P3. Se detallan los requisitos previos a la instalación del propio software y el procedimiento a seguir para su puesta en marcha.

2.1. Preparación del entorno de trabajo

El software desarrollado requiere de una máquina que tenga instalado *Python3* (se ha usado la versión 3.10.12, pero otras versiones pueden ser válidas) y también el gestor de dependencias *pip* (se ha usado la versión 22.0.2).

La Tabla 1 muestra la relación de las dependencias requeridas para hacer uso del software y la versión utilizada de cada una de ellas:

Dependencia (nombre del paquete)	Versión utilizada
colorlog	6.8.2
gymnasium	0.29.1
IPython	8.24.0
matplotlib	3.8.4
networkX	3.3
numpy	1.26.4
pandas	2.2.2
torch	2.3.0

Tabla 1 - Relación de dependencias requeridas y las versiones utilizadas

Para instalar una dependencia basta con abrir una consola e introducir el comando siguiente:

```
pip install <NombrePaquete>
```

donde `NombrePaquete` corresponde al nombre de la dependencia a instalar (dado en la columna izquierda de la tabla 1).

2.2. Descarga del software

El software desarrollado se encuentra en un repositorio público de *GitHub*, disponible en [1]. Para instalarlo, basta con seguir los siguientes pasos:

1. Abrir una sesión de terminal en el directorio donde se quiera instalar el software.

2. Clonar el repositorio de *GitHub* mediante el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/sergigarciacanton/AI_CNC_Implementation.git
```

3. Crear carpetas auxiliares necesarias para el funcionamiento del código. Introducir los siguientes comandos:

```
cd AI_CNC_Implementation  
  
mkdir models models/DQN models/DQN/cent models/DQN/dist plots plots/DQN  
plots/DQN/cent plots/DQN/dist logs
```

NOTA: Este paso se puede sustituir por cambios de configuración en el guardado de modelos, gráficas y archivos de logs (véase la sección 4.1).

Una vez seguidos los pasos anteriores, el código desarrollado ya puede ser utilizado. En el siguiente capítulo se muestra la estructura del código descargado.

3. Estructura del código

Una vez se han seguido las instrucciones de instalación del capítulo 2, con el fin de comprender con facilidad el software descargado, en este capítulo se detalla la estructura del mismo.

La raíz del proyecto (*AI_CNC_Implementation*) contiene cinco carpetas, donde dos de ellas corresponden a cada una de las versiones de modelos desarrollados a lo largo del proyecto, llamadas *centralised* y *distributed*. Las otras tres carpetas (*models*, *plots* y *logs*) son el destino de los modelos, gráficas y archivos de logs que se vayan creando en entrenamientos o evaluaciones.

Dentro de cada carpeta de versión, se puede encontrar un archivo de configuración (llamado *config.py*), un archivo de ejecución (llamado *main.py*), un archivo con la implementación de un agente DQN (llamado *dqn.py*), un archivo con la implementación de cada entorno (llamado *Environment.py*) y un archivo con un generador de peticiones de servicio (VNF, del inglés *Virtual Network Function*) (llamado *vnf_generator.py*).

A continuación, se muestra un resumen de la utilidad de cada uno de los archivos mencionados:

- Los archivos *config.py* contienen todas las variables configurables que el resto de archivos de la carpeta llaman para ser puestos en marcha correctamente. Más detalles acerca de este archivo se muestran en el siguiente capítulo.
- Los archivos *main.py* son los únicos archivos que esperan ser ejecutados directamente por usuarios y contienen un sencillo menú en consola con todas las opciones disponibles de entrenamiento y evaluación. En el siguiente capítulo también hay más detalles sobre su uso.
- Los archivos *dqn.py* contienen agentes DQN completos, con implementaciones de redes neuronales, *replay buffers* y otras utilidades como una función de filtrado de acciones personalizada para cada implementación.
- Los archivos *Environment.py* contienen un entorno personalizado de *gymnasium* adaptado a cada escenario de implementación. Estos entornos se basan en dos funciones elementales, llamadas *reset* (llamada al inicio del episodio) y *step* (llamada durante el episodio). También contienen la función de recompensa, el generador de tráfico de fondo y llamadas al generador de VNFs.
- Los archivos *vnf_generator.py* contienen un generador de peticiones de servicio aleatorias. Las longitudes, periodos y retardos vienen dados por conjuntos de valores configurados en el archivo *config.py*. El origen y destino de la ruta se configuran de acuerdo al modo de funcionamiento requerido en cada caso: para entrenamientos o evaluaciones de una ruta concreta, esta ruta se toma del mismo archivo de configuración, para entrenar varias rutas se seleccionan aleatoriamente.

Cabe destacar que, en el caso distribuido, se ha creado un entorno, un agente y un generador de VNFs independientes para cada zona TSN definida (cuyos nombres están terminados en *_A* o *_B* según la zona TSN con la cual estén relacionados). Estos archivos son utilizados para los entrenamientos y evaluaciones de zonas TSN aisladas, mientras

que los archivos base son únicamente utilizados para las evaluaciones conjuntas de un modelo de la zona A y otro modelo de la zona B.

A continuación, se muestra esquemáticamente el árbol de directorios del proyecto:

```
AI_CNC_Implementation/  
  centralised/  
    config.py  
    dqn.py  
    Environment.py  
    main.py  
    vnf_generator.py  
  distributed/  
    config.py  
    dqn.py  
    dqn_A.py  
    dqn_B.py  
    Environment.py  
    Environment_A.py  
    Environment_B.py  
    main.py  
    vnf_generator.py  
    vnf_generator_A.py  
    vnf_generator_B.py  
  logs/  
    *.log  
  models/  
    DQN/  
      cent/  
        *.pt  
      dist/  
        *.pt  
  plots/  
    DQN/  
      cent/  
        *.png  
      dist/  
        *.png
```

4. Funcionamiento del código

En este capítulo se describe el funcionamiento a nivel de usuario del código desarrollado a lo largo del proyecto. Se va a poner mayor énfasis en aquellos archivos que requieren ser editados o ejecutados por usuarios.

4.1. Configuración del código

Tal y como ya se ha comentado en capítulos anteriores, los únicos archivos que están pensados para ser editados son los archivos de configuración de cada carpeta (*config.py*). Estos archivos son muy parecidos entre sí y únicamente contienen definiciones de variables que son llamadas por el resto de archivos de su carpeta. A continuación, se muestra un listado de las variables y la utilidad que tienen, ordenadas por tipología.

Ajustes de logs:

- `ENV_LOG_LEVEL` y `DQN_LOG_LEVEL` son valores numéricos enteros que configuran el nivel de verbosidad del entorno y el agente, respectivamente. Hay 5 niveles definidos, los cuales se corresponden con los siguientes valores: `DEBUG = 10`, `INFO = 20`, `WARN = 30`, `ERROR = 40`, `CRITICAL = 50`. Al configurar un valor numérico, se imprimen en consola y se añaden al archivo de logs todos los mensajes de importancia igual o mayor a la del valor configurado, es decir, que si se configura en 20 los únicos mensajes que no se mostrarán serán los de depuración.
- `ENV_LOG_FILE_NAME` y `DQN_LOG_FILE_NAME` son los nombres de los ficheros donde guardar los logs, respectivamente, del entorno y del agente. Se pueden añadir subdirectorios en el valor. El programa añade al final del nombre si el log se corresponde con un modelo centralizado o distribuido. Si se añaden subdirectorios, estos deben estar creados antes de ejecutar el código.

Ajustes de entorno:

- `TRAINING_STEPS` es un valor numérico entero que corresponde a la duración, en número de *time-steps*, que se desea que tenga un entrenamiento.
- `CUSTOM_EVALUATION_EPISODES` es un valor numérico entero que el programa toma como el número de episodios que se quieren generar en una evaluación para una ruta concreta.
- `ROUTE_EVALUATION_EPISODES` es un valor numérico entero que el programa toma como el número de episodios que se quieren generar para cada ruta de una evaluación para varias rutas.
- `MONITOR_TRAINING` es un valor numérico entero que regula cada cuántos *time-steps* el programa imprime en forma de log el estado del entrenamiento del agente.
- `SLOT_CAPACITY` es un valor numérico entero que permite configurar el número de bytes de capacidad de cada ranura.
- `DIVISION_FACTOR` es un factor entero que permite ajustar el número de ranuras temporales que se crean por milisegundo. Si se deja en 1, se crearán ranuras de duración igual al milisegundo. Si se deja en 10, se crearán ranuras con una duración de 100 microsegundos.

- BACKGROUND_STREAMS es un valor entero que permite ajustar el número de flujos de tráfico de fondo que el entorno genere en cada episodio.
- En caso de entrenar o evaluar un agente para una ruta concreta, la variable CUSTOM_ROUTE debe contener, entre paréntesis, los identificadores de nodo origen y destino de la ruta. Por ejemplo, para evaluar la ruta entre los nodos 2 y 7 se debe igualar esta variable a (2, 7). Para el entorno distribuido, esta variable se aplica en el entorno completo formado por las dos zonas TSN, es decir, que esta variable sólo se usa en evaluaciones conjuntas. Para entrenar o evaluar por separado alguna de las zonas TSN, se puede usar de igual modo las variables CUSTOM_ROUTE_A y CUSTOM_ROUTE_B.
- ALL_ROUTES es un valor Booleano que, en caso de estar marcado en *True*, configura el entorno para entrenar o evaluar modelos para todas las rutas posibles. Los entrenamientos seleccionan pares origen-destino aleatoriamente en cada episodio, mientras que en las evaluaciones se genera un cierto número de episodios seguidos para cada ruta posible, dado en la variable ROUTE_EVALUATION_EPISODES. En caso de estar marcado en *False*, el entrenamiento o evaluación se realiza para una ruta concreta marcada en la variable CUSTOM_ROUTE con una longitud en número de episodios dada en la variable CUSTOM_EVALUATION_EPISODES.

Ajustes del generador de VNFs:

- VNF_LENGTH es un vector que debe contener todos los valores posibles de longitud de tramas en bytes.
- VNF_DELAY es un vector que contiene los valores de retardo extremo-extremo en milisegundos a suponer en los VNF.
- VNF_PERIOD es un vector que contiene los valores posibles de periodo en milisegundos. Dado que se esperan potencias de 2, el valor máximo de este vector es tomado en el entorno como la duración del hiperperiodo.

Ajustes del agente:

- MODEL_PATH contiene el directorio donde se desea guardar los modelos que se vayan generando en los entrenamientos. El nombre de los modelos sigue el formato siguiente (ejemplo: model_202409281308_298.pt):

```
model_FechaHora_Recompensa_[_A, _B].pt
```

- SEED es un valor opcional entero que se utiliza para generar secuencias pseudoaleatorias. Solamente se debería dar un valor para entrenamientos. En caso contrario, se debe dejar en None.
- REPLAY_BUFFER_SIZE es un valor entero que corresponde al tamaño en muestras del replay buffer.
- BATCH_SIZE es el número de muestras a utilizar en cada paso por la red neuronal.
- TARGET_UPDATE es la periodicidad, en número de muestras, con que se alteran los pesos de la red neuronal objetivo.
- EPSILON_DECAY es el factor de caída del factor de exploración.

- MAX_EPSILON es el valor máximo (inicial) del factor de exploración.
- MIN_EPSILON es el valor mínimo (final) del factor de exploración.
- GAMMA es un valor decimal correspondiente con el factor de descuento.
- LEARNING_RATE es un valor decimal correspondiente con el factor de aprendizaje.
- TAU es el porcentaje de pesos que se alteran en la red neuronal objetivo cada TARGET_UPDATE muestras. Debe tener valores decimales entre 0 y 1.

Ajustes de gráficos:

- Si no se desea guardar gráficos con la evolución de recompensas y loss, se puede configurar SAVE_PLOTS en False. En caso contrario, se debe dejar en True.
- PLOTS_PATH contiene el directorio donde se desea guardar los gráficos que se vayan generando en los entrenamientos. El nombre de los gráficos sigue el formato siguiente (ejemplo: plot_202409281308_298.png):

```
plot_<FechaHora>_<Recompensa>_<[_A, _B]>.png
```

Ajustes de topología:

- NODES es un vector que debe contener los identificadores de todos los nodos del escenario. En el caso del escenario distribuido, se deben incluir todos los nodos de ambas zonas TSN. Para configurar por separado los nodos de las diversas zonas TSN se debe hacer uso de las variables NODES_A y NODES_B.
- EDGES es un diccionario anidado que debe contener como claves los identificadores de los nodos origen y destino de cada enlace, y en el valor debe haber un diccionario donde su única clave se llame 'delay' y su valor sea el retardo en milisegundos del enlace en cuestión. De igual forma que con los nodos, en la versión distribuida este valor debe contener todos los enlaces del escenario. Los enlaces de cada zona TSN se deben configurar en las variables EDGES_A y EDGES_B.

Ejemplo: `{(0, 2): {'delay': 4}}`

4.2. Puesta en marcha

Tal y como se ha comentado en capítulos anteriores, el único archivo que se espera que deba ser ejecutado en cada carpeta de versión es el archivo main.py. Este archivo contiene un sencillo menú de consola que permite seleccionar el modo de funcionamiento que se espera del software. Para ejecutarlo, basta con abrir una consola en el directorio donde se encuentra (o bien *centralised* o bien *distributed*) e introducir el siguiente comando:

```
python3 main.py
```

Una vez en marcha, se muestra un menú en el cual se muestran las opciones disponibles. Para el caso centralizado, estas opciones son las siguientes:

- **Opción 0**, la cual entrenará un modelo centralizado siguiendo la configuración dada en el archivo *config.py*. Una vez seleccionada la opción, el programa permite escribir

información adicional para que se añada al archivo de logs. Durante el entrenamiento, se imprimirán logs con el progreso del aprendizaje por parte del agente tanto en pantalla como en el archivo de logs. Al finalizar el entrenamiento, se guardará un plot con la evolución de recompensas y loss de todo el entrenamiento y el modelo generado en las carpetas configuradas en el archivo de configuración.

- **Opción 1**, la cual evaluará un modelo centralizado para todas las rutas del escenario. Una vez introducida esta opción, el programa pide el nombre del archivo (con path completo) donde el modelo a evaluar se encuentra guardado.
- **Opción 2**, la cual evaluará un modelo centralizado para la ruta configurada en el archivo *config.py*. Una vez introducida esta opción, el programa pide el nombre del archivo (con path completo) donde el modelo a evaluar se encuentra guardado.

Para la versión distribuida, las opciones son:

- **Opción 0**, la cual entrenará un modelo de la zona TSN A siguiendo la configuración dada en el archivo *config.py*. Una vez seleccionada la opción, el programa permite escribir información adicional para que se añada al archivo de logs. Durante el entrenamiento, se imprimirán logs con el progreso del aprendizaje por parte del agente tanto en pantalla como en el archivo de logs. Al finalizar el entrenamiento, se guardará un plot con la evolución de recompensas y loss de todo el entrenamiento y el modelo generado en las carpetas configuradas en el archivo de configuración.
- **Opción 1**, la cual entrenará un modelo de la zona TSN B siguiendo la configuración dada en el archivo *config.py*. Una vez seleccionada la opción, el programa permite escribir información adicional para que se añada al archivo de logs. Durante el entrenamiento, se imprimirán logs con el progreso del aprendizaje por parte del agente tanto en pantalla como en el archivo de logs. Al finalizar el entrenamiento, se guardará un plot con la evolución de recompensas y loss de todo el entrenamiento y el modelo generado en las carpetas configuradas en el archivo de configuración.
- **Opción 2**, la cual evaluará un modelo de la zona TSN A para todas las rutas del escenario. Una vez introducida esta opción, el programa pide el nombre del archivo (con path completo) donde el modelo a evaluar se encuentra guardado.
- **Opción 3**, la cual evaluará un modelo de la zona TSN A para la ruta configurada en el archivo *config.py*. Una vez introducida esta opción, el programa pide el nombre del archivo (con path completo) donde el modelo a evaluar se encuentra guardado.
- **Opción 4**, la cual evaluará un modelo de la zona TSN B para todas las rutas del escenario. Una vez introducida esta opción, el programa pide el nombre del archivo (con path completo) donde el modelo a evaluar se encuentra guardado.
- **Opción 5**, la cual evaluará un modelo de la zona TSN B para la ruta configurada en el archivo *config.py*. Una vez introducida esta opción, el programa pide el nombre del archivo (con path completo) donde el modelo a evaluar se encuentra guardado.
- **Opción 6**, la cual realizará una evaluación conjunta de un modelo de la zona TSN A y un modelo de la zona TSN B. Una vez introducida esta opción, el programa pide el nombre de los archivos (con path completo) donde los modelos a evaluar se encuentran guardados.

5. Conclusiones

En este documento se ha reportado el repositorio donde se encuentran los archivos de código utilizados a lo largo de la realización de la tarea T2.2.3. Este repositorio contiene dos versiones definitivas de soluciones de automatización contacto cero de 6G-SMART: una centralizada y otra distribuida. La versión centralizada ha supuesto un escenario con una única zona TSN gobernada por un único módulo IA-TSN, mientras que en la versión distribuida se han supuesto dos zonas TSN interconectadas mediante pasarelas 5G, estando cada una de estas zonas gobernada por un módulo IA-TSN independiente del otro. Se ha detallado el procedimiento de instalación, la estructura del código y se han dado instrucciones de configuración y puesta en marcha del mismo.

6. Referencias

- [1] S. Garcia Cantón, “AI CNC Implementation”. [Online]. Disponible en: https://github.com/sergigarciaanton/AI_CNC_Implementation. [Accedido el 28 de septiembre de 2024].